

УДК 004.896

DOI 10.5281/zenodo.14869574

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ СВЕРТОЧНЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КИБЕРУГРОЗ

APPLICATION OF CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS FOR CYBER THREAT IDENTIFICATION

КАМОЛЬЦЕВ ДАНИИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

ШАБРОВА АННА СЕРГЕЕВНА,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

ЛИШКЕ ИЛЬЯ ВИКТОРОВИЧ,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

KAMOLTSEV DANIL ALEKSEEVICH,
Bauman Moscow State Technical University.

SHABROVA ANNA SERGEEVNA,

Bauman Moscow State Technical University.

LISHKE ILYA VIKTOROVICH,

Bauman Moscow State Technical University.

В данной статье рассмотрено применение сверточных нейронных сетей для обнаружения киберугроз. Представлены различные методы предварительной обработки исходной информации в виде исполняемых файлов, а также файлов формата PCAP, содержащих данные сетевых пакетов, для передачи на вход нейросетевой модели с целью дальнейшего анализа. Приведены результаты исследований, посвященных как выявлению вредоносного программного обеспечения в рамках решения задачи бинарной классификации («вредоносное» / «безопасное»), так и определению типа вредоносного файла при его отнесении в одну из известных категорий. Также рассмотрен способ повышения точности классификации, основанный на аугментации данных с использованием различных типов шумов, накладываемых на образцы изображений. Показано, что при определенных значениях параметров шумов расширение обучающей выборки может привести к значительному росту эффективности работы модели.

This article examines the application of convolutional neural networks for detecting cyber threats. Various methods for preprocessing raw data, including executable files and PCAP-format files containing network packet data, are presented to prepare inputs for a neural network model for further analysis. The study results include both the detection of malicious software as part of a binary classification task ("malicious" / "safe") and the identification of the specific type of malicious file by assigning it to one of the known categories. Additionally, a method for improving classification accuracy based on data augmentation using different types of noise applied to image samples is considered. It is shown that, under certain noise parameter values, expanding the training dataset can significantly enhance the model's performance.

Ключевые слова: кибербезопасность, сверточные нейронные сети, классификация вредоносного ПО, аномалии сетевого трафика, аугментация данных, предобработка данных.

Key words: cybersecurity, convolutional neural networks, malicious software classification, network traffic anomalies, data augmentation, data preprocessing.

Актуальность исследования.

Современные информационные системы становятся все более уязвимыми к угрозам кибербезопасности, что обусловлено увеличением масштабов цифровизации, ростом числа пользователей и усложнением архитектуры компьютерных сетей. Кибератаки могут приводить к крупным финансовым потерям, утечке конфиденциальных данных, а также к нарушению функционирования критически важных объектов.

Поэтому в настоящее время актуальной является разработка эффективных методов обнаружения и анализа киберугроз. Современные подходы к обеспечению безопасности информации все чаще включают в себя технологии машинного обучения, в том числе сверточные нейронные сети (Convolutional Neural Networks, CNN), которые находят применение в задачах анализа сетевого трафика, обнаружения вредоносного программного обеспечения (ПО) и выявления аномалий в системах защиты информации.

Целью данного исследования является анализ методов обнаружения угроз компьютерной безопасности с применением сверточных нейронных сетей. Рассматриваются способы предварительной обработки данных, архитектуры моделей CNN, применяемые для классификации вредоносного ПО и выявления аномалий в сетевом трафике, а также метод расширения обучающей выборки с использованием различных типов шумов.

Типовая архитектура сверточной нейронной сети.

Сверточные нейронные сети CNN используют многослойную структуру, где каждый слой обучается выявлять определенные признаки, начиная с простых контуров и заканчивая сложными формами на более высоких уровнях [1]:

1. Сверточный слой (Convolutional Layer). Основным строительным блоком CNN, который отвечает за извлечение признаков из исходного изображения. Сверточный слой применяет фильтры (ядра свертки) к входным данным (Рис. 1, [2]), выделяя такие элементы, как края, текстуры и другие важные детали. Результатом этой операции является формирование карт признаков, которые передаются на следующие слои для дальнейшей обработки.

Рис. 1. Операция дискретной свертки

2. Слой подвыборки (Pooling Layer). Следует за сверточным слоем и необходим для уменьшения размерности карт признаков, что снижает вычислительные затраты и повышает устойчивость модели к смещениям и искажениям. Наиболее распространенные методы подвыборки – это максимальный пулинг (max pooling), при котором выбирается максимальное значение из области, и усредняющий пулинг (average pooling), где вычисляется среднее значение (Рис. 2, [2]).

Рис. 2. Операция подвыборки

3. Полносвязный слой (Fully Connected Layer). Находится в конце сети и соединяет все нейроны предыдущего слоя с каждым нейроном текущего. Он выполняет классификацию на основе признаков, извлеченных предыдущими слоями, и выдает окончательный результат работы сети. Полносвязные слои вычисляют взвешенную сумму всех входов и пропускают её через функцию активации на завершающих этапах работы нейронной сети.

Такая архитектура позволяет эффективно обрабатывать сложные структуры данных, автоматически выделяя иерархии признаков.

Обучение CNN основывается на методе обратного распространения ошибки (backpropagation, BPG) – математическом процессе для корректировки весов и смещений сети с целью минимизации функции потерь. Этот процесс включает использование метода стохастического градиентного спуска (stochastic gradient descent, SGD) в совокупности с каким-либо методом оптимизации сходимости в ходе обучения [3].

Для повышения эффективности обучения нейронной сети необходимо правильно инициализировать значения весовых коэффициентов [4]. Типовая формула для инициализации весов имеет вид:

$$\omega_{ij} = \sqrt{\frac{2}{n_{l-1}}} N(\mu, \sigma^2), \tag{1}$$

где N – функция нормального распределения, n_{l-1} – число нейронов на уровне нейронной сети. После формирования весовых коэффициентов происходит их нормализация в диапазоне (0, 1). Таким же образом должны быть нормализованы значения пикселей изображения на входе.

Использование CNN для распознавания вредоносного ПО по бинарному представлению.

В работе «Методика обнаружения вредоносного программного обеспечения на основе сверточных нейронных сетей» [5] авторы исследуют применение сверточных нейронных сетей для распознавания вредоносных программ. Исполняемые файлы операционных систем семейства Windows преобразуются в черно-белые растровые изображения, где каждый пиксель соответствует значению байта бинарного файла. Алгоритм предварительной обработки входных данных включает побайтовое чтение файла с последующим составлением массива байтов, который представляется в виде черно-белых точек на сетке. Итоговое изображение в формате PNG сжимается до размера 32x32 пикселя и поступает на вход нейронной сети для анализа.

Предложенная архитектура CNN состоит из двух блоков, включающих сверточный слой с ядром свертки 3x3 и слой подвыборки для выделения наиболее важных признаков из исходных данных. Линейная функция активации ReLu способствует существенному сокращению времени вычислений вследствие того, что ее использование не требует сложных операций. Для снижения вероятности переобучения модели был добавлен слой регуляризации (dropout), который позволяет отключить часть нейронов для независимого обучения оставшихся (Рис. 3):

Рис. 3. Результат введения в структуру нейронной сети слоя регуляризации

Классификация изображения происходит с использованием двухслойной полносвязной нейронной сети. Решается задача бинарной классификации, где результирующий файл причисляется к классу безопасных либо вредоносных. Функция перекрестной энтропии была выбрана в качестве функции потерь как наиболее подходящая для решения подобного типа задач:

$$H(y_i, \widehat{y}_i) = \sum_i y_i \log \frac{1}{\widehat{y}_i}, \quad (2)$$

где y_i – целевое значение, \widehat{y}_i – действительное (текущее) значение данных на выходе.

Возможным ограничением предложенной модели может стать чувствительность к изменению исходных данных: если злоумышленник произведет обфускацию кода вредоносного файла таким образом, что его бинарное представление существенно изменится, то соответствующее изображение также претерпит сильные изменения. Это может привести к тому, что модель не распознает вредоносный характер файла, особенно если таких вариантов не было в обучающей выборке.

Использование CNN для анализа сетевого трафика.

Рассмотрим исследование, посвященное использованию CNN для анализа сетевого трафика с целью обнаружения аномалий. В научной статье «Решение одной задачи обнаружения аномалий сетевого трафика с помощью сверточной нейронной сети» [6] авторами была разработана модель нейронной сети для детектирования отклонений в трафике, предварительно обученная на наборе данных CICIDS2017. Этот набор включает записи, относящиеся как к безвредному трафику, так и к трафику атак, и является несбалансированным. Для устранения переобучения была произведена балансировка методом уменьшения выборки преобладающего класса. Также с целью оптимизации и повышения точности распознавания были удалены дубликаты трафика, выбросы и пустые значения. Для обеспечения возможности применения модели на новых данных было произведено разделение исходного набора на две выборки – обучающую и тестовую.

Разработанная нейронная сеть состоит из следующих слоев:

- структурирующего входного слоя, на который поступают данные трафика в виде матриц размера 9×9 ;
- сверточных слоев, выделяющих специфичные признаки;
- сглаживающего слоя, преобразующего данные в одномерный вид;
- полносвязного слоя, выполняющего бинарную классификацию данных с помощью функции активации softmax: данные на выходе преобразуются в вероятности принадлежности к определенному классу.

Для обучения модели использовался алгоритм обратного распространения ошибки. Тестирование проводилось на специально выделенном (тестовом) наборе данных, который не применялся в процессе обучения. Оценка качества производилась на основе метрик, представленных ниже.

Доля правильных ответов, определяющая эффективность модели в целом:

$$accuracy = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN}, \quad (3)$$

где TP – число верно предсказанных положительных классов, TN – число верно предсказанных отрицательных классов, FP – число ложноположительных предсказаний, FN – число ложноотрицательных предсказаний.

Точность, дающая общую оценку правильных предсказаний:

$$precision = \frac{TP}{TP+FP}. \quad (4)$$

Полнота, определяющая способность модели к обнаружению аномального поведения в сетевом трафике. Чем выше этот показатель, тем меньше вероятность пропуска аномалий:

$$recall = \frac{TP}{TP+FN}. \quad (5)$$

F_1 – мера, позволяющая при оценке учесть и точность, и полноту:

$$F_1 = \frac{2 \cdot precision \cdot recall}{precision + recall}. \quad (6)$$

На тренировочной выборке значения метрик для оценки качества модели оказались выше 90%. Далее был построен прототип детектора аномалий в сетевом трафике с целью

проверки практической применимости нейронной сети. На вход поступал сырой трафик в виде PCAP-файлов, подвергавшихся предварительной обработке анализатором потоков CICFlowMeter. Выход представлял собой CSV-файлы, которые в дальнейшем передавались в разработанную модель для классификации трафика на «безопасный» и «вредоносный».

В результате были получены достаточно высокие значения метрик качества, что подтверждает эффективность построенной модели для обнаружения аномальной сетевой активности (рис. 4).

	precision	recall	f1-score	support
0	0.81	0.76	0.78	50104
1	0.86	0.90	0.88	96829
accuracy			0.85	136933
macro avg	0.84	0.83	0.83	136933
weighted avg	0.85	0.85	0.85	136933

Рис. 4. Результат оценки качества прототипа детектора

Классификация вредоносного ПО с применением аугментации данных.

В исследовании «Data augmentation based malware detection using convolutional neural networks» [7] авторы представляют модель классификации вредоносного ПО на основе CNN и реализуют способ повышения ее эффективности путем расширения обучающего набора данных. Для обучения нейронной сети входные данные преобразуются в трехканальные изображения. Каналы изображения заполняются следующим образом:

- красный канал (red channel) – содержит десятичные значения каждого байта исполняемого файла;
- зеленый канал (green channel) – содержит значения энтропии (показатель хаотичности, или случайности, распределения значений байтов в файле) каждого байта;
- синий канал (blue channel) – заполняется нулями.

Вредоносный код, представленный в формате исполняемого файла, Word- или PDF-документа, преобразуется в PNG-изображения, которые затем используются для обучения нейросетевой модели (рис. 5).

Рис. 5. Преобразование исходного файла в трехканальное (RGB) изображение

Для решения проблемы недостатка данных в обучающей выборке используется аугментация (data augmentation) – процесс создания дополнительного набора данных из имеющегося набора [8]. В статье применяются методы добавления шумов на изображение:

- Гауссовский шум (additive Gaussian noise).
- Лапласовский шум (additive Laplace noise).
- Пуассоновский (дробовой) шум (additive Poisson noise).

Гауссовский шум используется для имитации случайных искажений, которые могут возникнуть из-за помех или мутаций вредоносного ПО. Он возникает при дискретизации и квантовании сигналов, что приводит к случайным искажениям пиксельных значений, снижающим качество обрабатываемого изображения [9]. В случае обучения сверточной нейронной сети такой тип шума позволит сделать модель более устойчивой к небольшим вариациям данных. Сигнал, содержащий гауссовский шум, может быть математически описан следующим уравнением:

$$Y_i = X_i + Z_i, Z_i \sim N(0, \sigma^2), \quad (7)$$

где X_i – исходный сигнал (байтовое значение в изображении), Y_i – изображение сигнала на выходе после добавления шума, Z_i – добавленный шум, подчиняющийся закону нормального распределения.

Пуассоновский шум возникает в системах, где сигналы являются счетными процессами, т.е. количеством событий за фиксированный промежуток времени. Шум определяется уравнением:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad (8)$$

где λ – интенсивность потока событий (среднее количество событий в единицу времени), k – число зафиксированных событий.

Пуассоновский шум применяется для моделирования случайных вариаций, связанных с дискретными процессами [10]. Он позволяет обучить модель классифицировать вредоносное ПО даже при небольших изменениях образцов.

Лапласовский шум усиливает резкие изменения пиксельных значений, что полезно для имитации зашумленных данных, возникающих при обфускации вредоносного ПО. Он имеет форму двух экспоненциальных распределений, соединенных в одной точке, и определяется следующим уравнением:

$$f(x|\mu, b) = \frac{1}{2b} e^{-\frac{|x-\mu|}{b}}, \quad (9)$$

где $b > 0$ – параметр масштаба, $-\infty < \mu < +\infty$ – параметр сдвига.

Использование трех различных типов шума в аугментации данных позволило увеличить объем данных в 5 раз и тем самым повысить устойчивость модели к вариативности вредоносного ПО.

Полученные изображения использовались для обучения сверточной нейронной сети, построенной на базе Keras и TensorFlow. Архитектура модели включала несколько сверточных слоев с функцией активации ReLU, слои подвыборки (с методом max pooling) для уменьшения размерности данных и полносвязные слои перед окончательной классификацией. Выходной слой использовал функцию softmax с целью классификации файлов на 7 кате-

горий, включая Worm, Downloader, Spyware, Adware, Exploit, Malware и Benign.

Данные были разделены на тестовый (20 %) и тренировочный (80 %) наборы. Обучение проводилось на протяжении 80 эпох при начальной скорости обучения 0.01.

Первоначальные попытки классификации без аугментации показали низкую точность (accuracy), особенно для некоторых классов вредоносного ПО. Однако после добавления шумов классификационная способность модели улучшилась, лучшие результаты были достигнуты при использовании Пуассоновского шума, который позволил повысить точность классификации до 100 % на определенных данных при низком уровне шума в 0.01 (рис. 6).

Noise ratio	Original model	Poission	Gaussian	Laplace
0.01	0.83	1.00	0.96	0.99
0.2	0.83	0.95	0.99	0.87
0.4	0.83	0.95	0.95	0.98
0.6	0.83	0.60	0.98	0.92
0.8	0.83	0.49	0.94	0.35
0.0	0.83	0.33	0.80	0.48

Рис. 6. Изменение точности классификации в зависимости от метода аугментации данных

Основное объяснение заключается в том, что пуассоновский шум моделирует случайные вариации, схожие с мутациями вредоносного ПО, однако при слишком высоких значениях он может искажать данные, снижая эффективность классификации. При низком коэффициенте шума он добавляет небольшие вариации и помогает модели при обучении обобщать данные и лучше различать классы.

Таким образом, результаты данного исследования подтвердили эффективность использования аугментации данных для повышения качества классификации вредоносных программ.

Заключение.

В результате проведенного исследования было подтверждено, что использование сверточных нейронных сетей позволяет эффективно автоматизировать процесс обнаружения угроз. Точность применяемой модели часто во многом зависит от качества предобработки исходных данных и параметров аугментации, что необходимо учитывать при использовании систем для классификации вредоносного ПО на практике.

Несмотря на достигнутые успехи, дальнейшее развитие методов обнаружения киберугроз требует совершенствования нейросетевых архитектур и разработки гибридных подходов для анализа программ, способных нанести значительный ущерб как инфраструктуре крупных организаций, так и отдельным пользователям устройств, подключенных к глобальной сети. В настоящее время этот вопрос является особенно актуальным в связи с постоянной эволюцией вредоносного ПО и методов обфускации кода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шмиг А. CS231n: Свёрточные нейронные сети для распознавания образов. 2019. URL: <https://habr.com/ru/articles/456186> (дата обращения: 29.01.2025).
2. Фёдоров А. Tensorflow и Keras. Convolution слои. Часть 2. 2020. URL: <https://www.bizkit.ru/2020/02/25/17169/?ysclid=m3dljx35oy644560963> (дата обращения: 29.01.2025).

3. Kingma D.P. Adam: A Method for Stochastic Optimization / D.P. Kingma, J. Ba // CoRR. 2014. T. abs/1412.6980. arXiv: 1412.6980. URL: <https://arxiv.org/abs/1412.6980>.
4. Алексеев А.А. Методы и алгоритмы детектирования объектов на основе нейронной сети с полносвязным ядром: дис. ... канд. техн. наук. СПб.: Университет ИТМО, 2019. 208 с.
5. Методика обнаружения вредоносного программного обеспечения на основе сверточных нейронных сетей / М.П. Малыхина [и др.] // Вестник Адыгейского государственного университета. Сер. Естественные-математические и технические науки. 2019. Вып. 4 (251). С. 118-123.
6. Федорова В.С., Стригунов В.В. Решение одной задачи обнаружения аномалий сетевого трафика с помощью сверточной нейронной сети // Вестник Тихоокеанского государственного университета. Сер. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика. 2024. Вып. 2 (73). С. 71-82.
7. Data augmentation based malware detection using convolutional neural networks / O.C. Ferhat [et al.] // PeerJ Computer Science, 2021. Vol. 7. pp. e346.
8. ГОСТ Р 59898-2021 Оценка качества систем искусственного интеллекта. Общие положения. М.: Российский институт стандартизации, 2021. 19 с.
9. Нгюк Х.Т.Д. Устранение гауссовского и пуассоновского шумов на растровых изображениях // Известия Тульского государственного университета. Сер. Естественные науки. 2014. Вып. 4. С. 127-142.
10. Литвиненко В.П. Моделирование случайных процессов: учеб. пособие / В.П. Литвиненко, О.В. Чернояров. Воронеж: ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 2017. 175 с.

© Камольцев Д.А., Шаброва А.С., Лишке И.В., 2025.